

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2021-11
Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года

Хива-2021

фeъл коннотатив семалари воситасида матннинг прагматик хусусиятларига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мукаррар. Шу сабабдан йўналма ҳаракат фeълларини коннотатив семаларига кўра нейтрал, ижобий ҳамда салбий семаларга ажратиш ушбу ЛСГнинг умумий мазмунга экспрессив таъсир даражаси қандайлигини кўрсатиб беради. Зеро, сўзловчи ўз нутқида бирор сўзни қўллашда унинг денотатив маъноси ёки ифода семасига ахамият қаратади. Нутқда сўзнинг аташ семаси кучайганда ифода семаси иккинчи даражага ўтади ва, аксинча, коннотатив маъно етакчи бўлса, аташ семаси кучсизланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи. – М.: КомКнига, 2005. – Б. 90
2. Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus
3. Гурова Ю. И. Морфологическая система глагола в древнеанглийском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 2 (13). С. 56.
4. Croft, W. Typology and universals, 2nd ed. New York: Cambridge university press 2003. – pp. 27; Janitor D. Fmictional categorization of speaking verbs in modern English. Author's abstract. Dissertation of doctor of philological sciences. – Belgorod: 2003 – pp. 55
5. Levin В. English verb classes and alternations: a preliminary investigation. – Chicago: University of Chicago press, 1993 – P. 264

УДК 82-6

ОБ ИЗУЧЕНИИ ПИСАТЕЛЬСКОГО ЭПИСТОЛЯРИЯ

Д.В. Попов, PhD, доцент, Андижанский государственный университет, Андижан
М. Абдурасулова, магистрант, Андижанский государственный университет, Андижан

Аннотация. Данная статья посвящена изучению писем русских писателей. Исследование писем писателей позволяет глубже проникнуть, с одной стороны, в сущность разнообразных эпистолярных произведений, поскольку писатель отражает разные стороны жизни своей эпохи, с другой – выявить особенности личности писателя, проявляющего свою индивидуальность не только в художественных текстах, но и в других видах письменной речи, в том числе, в эпистолярной. Эпистолярное наследие писателя дает основание рассмотреть вопрос и об использовании этого типа речи в художественных текстах, соотнести авторское письмо писателя с письмом персонажа художественного произведения.

Ключевые слова: русская литература, письмо, жанр, эпистолярный, публицистика, художественное произведение.

Annotatsiya. Ushbu maqola rus yozuvchilarining maktublarini o'rganishga bag'ishlangan. Yozuvchilar maktublarini o'rganish, bir tomondan, turli epistolyar asarlar mohiyatini chuqurroq o'rganishga yordam beradi, chunki yozuvchilar maktublarda o'z davri hayotining turli qirralarini aks etadi, boshqa tomondan esa yozuvchi shaxsning xususiyatlarini nafaqat badiiy matnlarda, balki yozma nutqning boshqa turlarida, shu jumladan epistolyar asarlar orqali aniqlashga imkon beradi. Yozuvchining epistolyar merosi badiiy matnlarda nutqning bu turidan foydalanish masalasini ko'rib chiqishga, yozuvchining mualliflik maktubini badiiy asar qahramonining maktubi bilan bog'lashga asos beradi.

Kalit so'zlar: rus adabiyoti, maktub, janr, epistolyariy, publitsistika, badiiy asar.

Abstract. This article is devoted to the study of the letters of Russian writers. The study of writers' letters allows you to penetrate deeper, on the one hand, into the essence of various epistolary works, since the writer reflects different aspects of the life of his era, on the other hand, to find out the personality traits of the writer, who manifests his individuality not only in literary texts, but also in other types of written speech, including in the epistolary. The writer's epistolary heritage gives grounds to consider the use of this type of speech in literary texts, to correlate the author's letter of a writer – a person with the letter of a person – a character in a literary work.

Keywords: Russian literature, writing, genre, epistolary, publicism, fiction.

Как нам известно, в русской литературе жанр письма был известен, начиная с XIV в. Особенности эпистолярного жанра рассматриваются в работах многих ученых [1; 3; 7; 15 и др.]. Изучение писательского эпистолярного жанра развивалось по нескольким направлениям. Значительное количество работ посвящено изучению писем как биографических источников. Письма писателей раскрывают с разных сторон личность и творческие особенности их авторов, показывают взаимоотношения с современниками и воспроизводят оценку событий общественной и литературной жизни. Следовательно, письма являются своеобразной летописью жизни и творчества деятелей литературы. В статьях, рассматривающих письма как

биографический источник, анализируется содержание писем с точки зрения событий, фактов, имен, встречающихся в письмах во взаимосвязи с личностью и биографией автора. М.П. Алексеев [1] рассматривает письма И.С. Тургенева как ключ к пониманию условий интеллектуального роста и развития Ивана Сергеевича как писателя. Особенности личности Ф.М. Достоевского, проявившиеся в письмах к жене, подробно рассматриваются в статье С.В. Белова и В.А. Туниманова [2, с. 353-388]. Авторы замечают, что форма и содержание писем Ф.М. Достоевского сильно зависит от того, к кому он обращается. Процесс формирования личности, проявлений характера, взаимоотношений с окружающими людьми анализируют Г.М. Фридлиндер (о письмах Н.В. Гоголя) и Г.В. Краснов (о письмах Н.А. Некрасова) [17; 10]. Подробный комментарий к письмам Н.В. Гоголя Нежинского периода позволяет наиболее полно воссоздать этот период жизни, круг общения писателя. Отсутствие исповедальности в письмах А.М. Горького отмечает К.Д. Муратова [13]. При этом отличительной чертой эпистолярного повествования становятся письма, раскрывающие историческую позицию писателя. Это письма о русском национальном характере и его историческом формировании.

Другое направление исследований эпистолярных источников ориентировано на выявление жанровых разновидностей и тематического разнообразия писем определенного автора. Письма-исповеди, письма- идеологические и литературные трактаты, письма-воспоминания характерны для эпистолярного наследия Ф.М. Достоевского [2]. Письма-отчеты, письма-размышления, письма-дневники, письма-трактаты по искусству находим в эпистолярной Н.П. Огарева. Анализируя жанровые разновидности писем Н.П. Огарева в период заграничных странствий (1841-1846), А.В. Сыркина [16] отмечает особенности композиционного построения, оригинальность манеры изложения, умелое использование изобразительно-выразительных средств языка, подчеркивая при этом, что «выделение жанровых разновидностей письма условно», так как «многие черты характерны вообще для его (Н.П. Огарева) писем» [16, с. 23].

Исследователи эпистолярного творчества писателей отмечали связь естественных писем с текстом художественных произведений. «Имеются случаи полных текстовых совпадений отдельных мест в письмах и произведениях И.С. Тургенева – пейзажных отрывков, метафор, сравнений» [1]. Типичные случаи повторения приемов и образов характерны для писем и художественных произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Так, у А.С. Пушкина [11] часто найденное выражение, образ, стилистический рисунок переходит в стихотворение, повесть, статью. Письма оказываются своеобразным опытным полем. По мнению В.А. Малаховского, через свои эпистолярные опыты А.С. Пушкин пришел к художественной прозе [12, с. 506].

Интересный вопрос о роли письма в художественных текстах И.С. Тургенева рассматривает М.П. Алексеев [1]. Автор статьи отмечает, что письмо в художественных текстах И.С. Тургенева занимает значительное место или даже играет решающую роль. Письмо является двигателем повествования в «Бретере» и «Дворянском гнезде», служит ключом к развязке («Ася», «Яков Пасынков», «Затишье»), то есть «именно письма фиксируют катастрофические события или перемены в их (героев) судьбе» [1, с. 46]. М.П. Алексеев подчеркивает роль письма в развитии сюжетного повествования художественного произведения.

Закономерности и аномалии эпистолярного повествования в художественном произведении рассматриваются в статье Е.М. Виноградовой [3]. Отмечается, что в письме как литературном жанре сохраняются все атрибуты обычного письма, но его целью становится создание художественного эффекта. Е.М. Виноградова считает, что эпистолярная форма принесла с собой некоторые особенности сюжетной организации произведений. В письмах устойчиво повторяется мотив разлуки, одиночества, а персонажи чаще всего влюбленные, путешественники. При включении письма в художественное произведение используются не все элементы эпистолярной формы, а лишь те, которые отвечают художественно-образительной задаче автора. В художественном тексте условность формы снимает требование ее полноты, поэтому значительным становится не отсутствие, а наличие тех или иных элементов. Этот вопрос автор рассматривает на примере романа в письмах Ф.М. Достоевского «Бедные люди».

Исследованию писем посвящены и специальные работы, ориентированные на выявление языковых особенностей писем отдельных авторов. В работах, посвященных анализу языковых особенностей писательского эпистолярного наследия, рассматривался вопрос использования различных лексико-тематических групп в письмах Г.Р. Державина [18], анализировалось сочетание

иноязычия с чисто русским народным языком, а также библеизмами и канцеляризмами у А.С. Пушкина [12], уделялось внимание особенностям писем А.С. Грибоедова [7]. Неофициальная переписка в большей степени, чем другие письменные источники, отражает, разговорную речь. Характеристике разговорно-просторечной лексики в эпистолярном жанре А.С. Грибоедова посвящена статья И.А. Иванчук [6]. Исследователь на основании анализа жизни А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова делает вывод о формировании стилистических норм разговорной речи путем расслоения просторечия, что «представлено отчетливо у А.С. Пушкина и менее четко у А.С. Грибоедова» [6, с. 79]. В речевых вкусах бытового общения и эпистолярного жанра А.С. Грибоедова, по мнению И.А. Иванчук, сохранились некоторые черты традиций XVIII века.

Свобода конструкций, непринужденность связей, максимальная близость к устной разговорной стихии, что проявляется в употреблении просторечных слов и вульгаризмов, широком использовании пословиц и поговорок, любви к каламбурам и словотворчеству, отмечается в письмах А.С. Пушкина [11]. Е.А. Маймин подчеркивает, что язык писем А.С. Пушкина поражает новизной, смелостью и свободой. Это отличает их (письма) от повествовательного языка – традиционного. «В языке писем Пушкин пошел дальше не только самого себя как писателя, но и дальше своих блестящих последователей» [11].

Отдельные работы по изучению языковых особенностей писем отражают специфику употребления писателями тех или иных семантико-стилистических групп. И.А. Евременко [5] анализирует происхождение книжной фразеологии в письмах Л.Н. Толстого. В работе рассматриваются собственно книжные фразеологические единицы (прийти к заключению), фразеологические единицы церковно-книжного происхождения (найти свой крест), заимствования из латыни (здоровый дух в здоровом теле), крылатые выражения из русской классической и европейской литератур (без вины виноватые / Н.А. Некрасов) и другие. Автор подчеркивает, что в эпистолярных текстах Л.Н. Толстого функционирует самая разнообразная книжная фразеология с точки зрения источников ее возникновения.

Так называемую бранную лексику, или «неприличные слова» исследует А. Чудаков в эпистолярной А.П. Чехова, где отмечает ее широкое использование в письмах, так как писатель не был связан печатным узусом и цензурой [16].

Включение иноязычных выражений для усиления экспрессии высказываний подмечено в письмах И.С. Тургенева [1].

Исследование писем писателей служит основанием для выводов об особенностях языковой личности их авторов [9]. По мнению Ю.Н. Караулова, языковая личность характеризуется не только степенью владения языком, но и выбором – социальным, личностным – языковых средств различных уровней, а также видением мира, определяемым его языковой картиной. Языковую личность Ю.Н. Караулов определяет как «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: степенью структурно-языковой сложности; глубиной и точностью действительности; определенной целевой направленностью» [8, с. 5]. Как правило, изучение языковой личности связывают с анализом письменных источников (художественных, публицистических и документальных текстов).

Так, например, М.А. Кормилицына отмечает особенности языковой личности В.В. Виноградова, проявившиеся в письмах к жене [9]. Анализируя язык писем (особенно синтаксис), автор приходит к выводу о том, что эпистолярные тексты В.В. Виноградова представляют автора не только как талантливого ученого-лингвиста, но и как нежного, эмоционального и предельно откровенного человека. Об этом свидетельствует эмоционально-экспрессивная наполненность его писем.

Для выявления особенностей языковой личности пишущего представляется эффективным обращение к эпистолярным текстам, поскольку письма деятелей прошлого имеют большое значение для изучения эпохи, взглядов, настроений их авторов. Именно письмо, будучи универсальным жанром, «является особенно благоприятным полигоном для исследования языковой Личности во всем богатстве ее проявлений» [4, с. 64].

Особый интерес представляют писательские письма для понимания особенностей стиля эпохи, характера адресата и специфики автора письма как художника слова. Изучению языковой личности посвящена работа С.И. Гиндина, где на материале писем рассматривается личность В.Я. Брюсова в биографическом аспекте [4]. Автор отмечает, что анализ эпистолярного наследия позволяет установить особенности языковой личности в определенный период жизни, проследить динамику ее развития в зависимости от объективных

и субъективных условий. Этот же вопрос проявления особенностей языковой личности в письме рассматривает Э.М. Ножкина на примере эпистолярного наследия М.А. Булгакова [14]. Анализируя композиционное построение писем, семантическое наполнение трафаретной рамки, особенности синтаксиса, исследователь подчеркивает, что М.А. Булгаков обладает своим художественным видением мира. Это и определяет текстовую организацию исследуемых писем. Отличительной чертой писем М.А. Булгакова является художественность, так как они характеризуются развитой системой метафоричности, семантической многоплановостью, эмоционально-оценочными характеристиками (особенно лиц и поступков) [14, с. 63].

Большой массив научной литературы об эпистолярном наследии писателей позволяет делать выводы о значительности этого материала для понимания эпохи, биографических данных писателя, круга общения, взглядов, эстетики художественного текста, специфике эпистолярия как способа общения, его возможностях использования в художественной практике писателя [1; 3; 7; 15 и др.].

Вместе с тем возникает ряд проблем, не получивших достаточно полного изучения в научной литературе. Это касается семантико-стилистической характеристики различных типов писательских писем, отражающих общие принципы эпистолярной традиции и индивидуальную специфику авторов писем.

Особое место принадлежит исследованию места и роли эпистолярных форм в художественных текстах, что позволит установить принципы соотношения естественных и стилизованных писем (их типы, приемы стилизации), роль эпистолярного компонента в структуре художественного текста. Анализ этого материала дополнит как теорию эпистолярия, так и позволит решить ряд стилистических задач, связанных с текстовой организацией художественного произведения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеев М.П. Письма И.С. Тургенева // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. – Т. 1. – М., – Л., 1961. – С. 15-114.
2. Белов С.В., Туниманов В.А. Переписка Достоевского с женой //Ф.М. Достоевский, А.Г. Достоевская. Переписка. – М., 1979. – С. 353-388.
3. Виноградова Е.М. Закономерности и аномалии эпистолярного повествования в художественном произведении // Русский язык в школе. 1991. – № 6. – С. 53-57.
4. Гиндин С.И. Биография в структуре писем и эпистолярного поведения // Язык и личность. – М., 1989. – С. 62-77.
5. Евременко И.А. Функционально-генетическая характеристика книжной фразеологии в письмах Л.Н. Толстого // Вестник Львовского университета. Серия филология. – Львов, 1988. – Выпуск 19. – С. 52-56.
6. Иванчук И.А. Разговорно-просторечная лексика в эпистолярном жанре А.С. Грибоедова (в аспекте стилистической нормы эпохи) // Поэтическая стилистика. – Воронеж, 1982. – С. 75-80
7. Ильинская И. О языке писем Грибоедова // Литературное наследство. – М., 1946. – С. 47-48.
8. Караулов Ю.Н., Красильников Е.В. Русская языковая личность и задачи ее изучения. – М., 1989. – С. 5-37.
9. Кормилицына М.А. Языковая личность В.В. Виноградова в его письмах к жене // Вопросы стилистики. – Саратов, 1996. – Выпуск 26. – С. 63-71.
10. Краснов Г.В. Переписка Н.А. Некрасова // Переписка Н.А. Некрасова: В 2-х т. – Т. 1. – М., 1987. – С. 5-21.
11. Маймин Е.А. Дружеская переписка Пушкина с точки зрения стилистики // Пушкинский сборник. – Псков, 1962. – С. 77-87.
12. Малаховский В.А. Язык писем Пушкина // Известия АН СССР. отд. общ. наук. – М., 1937. – № 2-3. – С. 503-506.
13. Муратова К.Д. Эпистолярное наследие М. Горького // Русская литература. – 1988. – № 2. – С. 216-228.
14. Ножкина Э.М. Языковая личность в структуре письма // Вопросы стилистики. – Саратов, 1996. – Выпуск 26. – С. 53-63.
15. Попов Д.В. Проблематика второго южнославянского влияния и формирование эпистолярного жанра XVI века (лексико-грамматический и стилистический аспекты). Автореф. дисс. ... докт. философии (PhD) по филол. наукам. – Ташкент, 2019. – 56 с.
16. Сыркина А.В. Письмо как литературный жанр (По материалам эпистолярного наследия Н.П. Огарева) // Проблемы творчества Н.П. Огарева. – Саранск, 1985. – С. 118-136.
17. Фридлиндер Т.М. Письма Гоголя // Гоголь Н.В. Собр. Соч.: В 7 т. – Т. 7. Письма. – М., 1986. – С. 5-26.
18. Шейнова Т.Г. Письма Г.Р. Державина как лингвистический источник // Вопросы истории русского языка XIX – XX веков. – М., 1988. – С. 28-36.